

Una stazione di monitoraggio ambientale per il rilevamento delle polveri sottili basata su ESP8266 e InfluxDB

Nicolò Tambone^{1*}, Emanuele Lattanzi²

Sommario

Una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria tramite il rilevamento del livello di polveri sottili e dei fondamentali parametri meteorologici come temperatura, pressione e umidità, è realizzabile a costi relativamente contenuti. L'accessibilità di microcontrollori e sensori, il software Open Source e l'ampia disponibilità di servizi in cloud per il trattamento dei dati agevolano lo sviluppo di applicazioni per l'Internet of Things come quella qui presentata. I componenti principali di questo progetto sono costituiti dal microcontrollore ESP8266 e dal rilevatore di particelle sottili Sensirion SPS30. Completano la configurazione i sensori di umidità e temperatura DHT11 e il sensore barometrico BMP180. Nel documento vengono brevemente illustrate le caratteristiche generali di ciascun sensore. Segue una breve descrizione della progettazione hardware e delle soluzioni adottate nella realizzazione del prototipo. L'implementazione del software, per quanto riguarda il firmware, è stata preceduta da un lavoro di attenta valutazione e scelta delle librerie da utilizzare, per poi procedere agevolmente. Per la parte di progetto relativa all'analisi dei dati, si è fatto ampio uso del linguaggio Flux. In questa sede sono state studiate le correlazioni tra i vari parametri misurati; la distribuzione del particolato, sia per dimensione che per massa; i valori massimo, medio e minimo per la concentrazione per massa, aggregati per giorno e per l'intero periodo di osservazione. Dispositivi di questo tipo possono essere utili per un monitoraggio capillare del territorio e di conseguenza coadiuvare la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Keywords

Internet of Things – ESP8266 — InfluxDB — Sensirion SPS30 – Particelle sottili – Particolato – PM10 – PM2,5 – Monitoraggio ambientale – Qualità dell'aria

¹ *Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia*

² *Docente di Programmazione per l'Internet of Things, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia*

*Corresponding author: n.tambone@campus.uniurb.it

Introduzione

L'Internet of Things (IoT) comprende tutti quei sistemi che in un modo o nell'altro connettono il mondo fisico a Internet per mezzo di interfacce, sensori e attuatori. In definitiva, quei sistemi in grado di interagire in vario modo con il mondo esterno. Una caratteristica che va di pari passo con l'acquisizione dei dati per via automatica dall'ambiente circostante alla macchina. Questo aspetto colma la lacuna tra il mondo virtuale e il mondo fisico che era presente fin dall'avvento dell'informatica.[1]. L'evoluzione su questa strada è stata resa possibile dall'introduzione sul mercato, qualche anno fa, dei microcontrollori single-chip dotati di connettività di rete. Sono perciò divenute possibili applicazioni nuove e di notevole interesse. I dati raccolti dal dispositivo, attraverso i sensori ad esso collegati, possono essere trasmessi in tempo reale a un server o a un'applicazione in cloud per l'elaborazione. Questo permette la dislocazione sul campo di device piccoli, poco costosi e dalla ridotta capacità computazionale, mentre per l'elaborazione dei dati da essi generati non si hanno limiti

di sorta, sia per quanto riguarda la capacità di calcolo che la memoria di massa. In questa sede presenteremo il prototipo di una stazione di monitoraggio ambientale basata su alcuni sensori a basso costo, tra i quali il Sensirion SPS30, in grado di misurare il livello di particelle sottili presenti nell'aria. I dati raccolti dal dispositivo vengono trasmessi all'applicazione cloud InfluxDB con la frequenza di due volte al minuto. I dati vengono in seguito elaborati attraverso il linguaggio Flux. Nelle sezioni successive vengono approfonditi i dettagli del progetto sotto i diversi profili: hardware, software e analisi dei dati.

1. Hardware

1.1 Microcontrollore ESP8266

Il microcontrollore ESP8266 è un dispositivo SoC (System On Chip) ad alta integrazione, progettato per soddisfare i requisiti di efficienza energetica, compattezza e affidabilità richiesti dall'industria nel settore dell'Internet of Things. L'ESP8266 integra switch di antenna, balun RF, amplificatore di potenza,

amplificatore di ricezione a basso rumore, filtri e moduli per la gestione dell'alimentazione. Il design compatto minimizza le dimensioni del PCB e richiede poca circuiteria esterna. Oltre alle funzionalità Wi-Fi, l'ESP8266 integra una versione migliorata del processore Tensilica L106 Diamond a 32 bit e SRAM on-chip. I sensori esterni e altri device possono essere interfacciati attraverso i pin GPIO. Il dispositivo è dotato di caratteristiche sofisticate come la commutazione rapida dalla modalità sleep a quella wakeup al fine di efficienza energetica; biasing radio adattivo per operatività a bassa potenza; signal processing avanzato; meccanismi di mitigazione delle interferenze radio. [2, 3]

Nell'ambito di questo progetto è stato adottato il modulo NodeMCU LUA Amica V2 di AZ-Delivery il quale oltre all'ESP8266 è dotato di una circuiteria ausiliaria molto utile in fase di prototipazione. Questa consiste in un regolatore di tensione LD1117 a 3,3V e un chip CP2102 di interfaccia UART/USB. Sul modulo sono infine presenti due led indicatori di stato e due pulsanti.

1.2 Sensore di umidità e temperatura DHT11

Il DHT11 è un sensore di umidità e temperatura che garantisce un'elevata affidabilità e un'eccellente stabilità nel tempo. Il sensore di umidità è di tipo resistivo e quello di temperatura è un termistore NTC (Negative Temperature Coefficient). Entrambi sono connessi a un microcontrollore a otto bit, il quale fornisce in uscita un segnale digitale. Il dispositivo offre eccellente qualità, velocità di risposta, resilienza alle interferenze e basso costo. La comunicazione e sincronizzazione tra il modulo MCU e il sensore DHT11 è stabilita nel formato dati single-bus. Un singolo processo di comunicazione dura circa 4ms. I dati consistono in parti decimali e intere. Una trasmissione dati completa è formata da 40 bit e il sensore invia per primo il data bit più alto. Il formato dei dati è il seguente: 8 bit parte intera del valore di umidità relativa + 8 bit parte decimale del valore di umidità relativa + 8 bit parte intera del valore di temperatura + 8 bit parte decimale del valore di temperatura + 8 bit di checksum. Se la trasmissione avviene con successo, il checksum è formato dagli ultimi 8 bit della sommatoria dei 32 bit di dati del pacchetto inviato. Quando la MCU invia un segnale di start, il DHT11 commuta dalla modalità a basso consumo a quella running-mode, mettendosi in attesa che la MCU completi il segnale di start. Una volta completato, il DHT11 invia alla MCU un segnale di risposta di 40 bit che include i dati di temperatura e umidità. In mancanza del segnale di start da parte della MCU, il DHT11 non invia il segnale di risposta. Una volta che il sensore ha raccolto i dati, il DHT11 commuta in modalità a basso consumo e rimane in questo stato finché non riceve un nuovo segnale di start da parte della MCU. [4]

1.3 Sensore barometrico BMP180

Il BMP180 è un sensore di pressione barometrica sviluppato dalla Bosch Sensortec dalle caratteristiche di elevata prestazione che ne permettono l'uso in applicazioni mobili avanzate

quali smart-phone, PC e dispositivi per lo sport. È il successore del BMP085 e rispetto a quest'ultimo introduce notevoli miglioramenti, quali una dimensione più piccola e l'espansione delle interfacce digitali. L'assorbimento di potenza ultraridotto fino a un minimo di $3\mu A$ lo rende particolarmente adatto per l'impiego nei dispositivi mobili. Un'ulteriore pregio è la caratteristica di elevata stabilità e indipendenza rispetto alla tensione di alimentazione. Per via dell'elevata accuratezza di $\pm 0,12$ hPa (± 1 m), il BMP180 rappresenta uno dei più affidabili sensori per applicazioni nelle quali è richiesta elevata precisione. Di ridotte dimensioni e peso, è particolarmente indicato in dispositivi per lo sport. Il BMP180 è basato sulla tecnologia piezo-resistiva MEMS (microelectromechanical system). Il chip è protetto da un involucro metallico ed è provvisto di sette pin. Il sensore può comunicare con la MCU attraverso il protocollo I²C o, in alternativa, SPI (Serial Peripheral Interface). Il dispositivo è calibrato all'origine e pronto all'uso senza necessità di circuiteria esterna. Fornisce pressione e temperatura in formato 16bit. Nel prototipo in questione la temperatura ambiente viene rilevata tramite sensore DHT11, posto all'esterno dell'involucro di protezione, mentre il rilievo di temperatura effettuato dalla BMP180 viene registrato come temperatura della scheda, in quanto quest'ultimo sensore è montato direttamente sulla scheda e non è esposto agli agenti esterni. [5]

1.4 Sensore di particolato SPS30

Il sensore di particolato SPS30 rappresenta un'innovazione nel campo dei sensori di PM ottici. Il suo principio di funzionamento si basa sullo scattering laser e utilizza una innovativa tecnologia riguardo alla resistenza alla contaminazione. Questa, unita all'elevata qualità e durata dei componenti, permette accurate misurazioni per tutta la durata operativa del sensore, che è di circa otto anni. Inoltre, gli algoritmi del firmware forniscono elevata accuratezza nella misurazione di particolato di diverse dimensioni. Le ridotte dimensioni del dispositivo ne permettono l'impiego in applicazioni dove l'ingombro deve essere limitato.

Nella tabella 1 sono riportate le specifiche del dispositivo. Il connettore di interfaccia è posizionato lungo un fianco del sensore, dal lato opposto alla presa d'aria per la misurazione. Il corrispondente connettore femmina è del tipo ZHR-5. (La non facilissima reperibilità di questo connettore ha rappresentato uno dei maggiori problemi nello sviluppo del prototipo). La piedinatura comprende alimentazione, massa e terminali RX e TX. Sono disponibili le modalità di trasmissione UART e I²C. (Nel prototipo viene usata la UART). Sopra lo strato UART il dispositivo implementa il protocollo SHDL (Sensorion High-Level Data Link Control) che è un protocollo di comunicazione master-slave. I dettagli riguardanti le specifiche del protocollo sono qui omessi per brevità ma sono molto ben documentati sul data sheet del dispositivo. Dal momento che il sensore funziona misurando la presenza di particelle contenute in una camera di misurazione interna al dispositivo, il firmware prevede una procedura periodica di pulizia di

Parameter	Conditions	Value	Units
Mass concentration range	-	0 to 1'000	µg/m³
Mass concentration size range	PM1.0	0.3 to 1.0	µm
	PM2.5	0.3 to 2.5	µm
	PM4	0.3 to 4.0	µm
	PM10	0.3 to 10.0	µm
Mass concentration precision ^{1,2} for PM1 and PM2.5 ³	0 to 100 µg/m³	±10	µg/m³
	100 to 1000 µg/m³	±10	% m.v.
Mass concentration precision ^{1,2} for PM4, PM10 ⁴	0 to 100 µg/m³	±25	µg/m³
	100 to 1000 µg/m³	±25	% m.v.
Maximum long-term mass concentration precision limit drift	0 to 100 µg/m³	±1.25	µg/m³ / year
	100 to 1000 µg/m³	±1.25	% m.v. / year
Number concentration range	-	0 to 3'000	#/cm³
Number concentration size range	PM0.5	0.3 to 0.5	µm
	PM1.0	0.3 to 1.0	µm
	PM2.5	0.3 to 2.5	µm
	PM4	0.3 to 4.0	µm
	PM10	0.3 to 10.0	µm
Number concentration precision ^{1,2} for PM0.5, PM1 and PM2.5 ³	0 to 1000 #/cm³	±100	#/cm³
	1000 to 3000 #/cm³	±10	% m.v.
Number concentration precision ^{1,2} for PM4, PM10 ⁴	0 to 1000 #/cm³	±250	#/cm³
	1000 to 3000 #/cm³	±25	% m.v.
Maximum long-term number concentration precision limit drift ²	0 to 1000 #/cm³	±12.5	#/cm³ / year
	1000 to 3000 #/cm³	±1.25	% m.v. / year
Sampling interval	-	1±0.04	s
Typical start-up time ⁵	number concentration	200 – 3000 #/cm³	8
		100 – 200 #/cm³	16
		50 – 100 #/cm³	30
Sensor output characteristics	PM2.5 mass concentration	Calibrated to TSI DustTrak™ DRX 8533 Ambient Mode	
	PM2.5 number concentration	Calibrated to TSI OPS 3330	
Lifetime ⁶	24 h/day operation	> 10	years
Acoustic emission level	0.2 m	max.	25
Long term acoustic emission level drift	0.2 m	max.	+0.5
Additional T-dependent mass and number concentration precision limit drift ²	temperature difference to 25°C	typ.	±0.5
			% m.v. / °C
Weight	-	26.3 ±0.3	g

Figura 1. Specifiche del sensore SPS30

detta camera. La pulizia avviene tramite attivazione di una ventola che viene portata alla massima velocità per dieci secondi, al fine di rimuovere la polvere che si è accumulata nel tempo. L'impostazione di default prevede l'attivazione della pulizia automatica ogni 168 ore ed è modificabile dall'utente. Durante la procedura di pulizia i valori di misurazione non vengono aggiornati. Se il dispositivo viene spento e riacceso prima della scadenza dell'intervallo di pulizia, è necessario implementare esternamente la procedura. [6]

1.5 Schema elettrico

Nella figura 2 è riportato lo schema elettrico della stazione di monitoraggio. Nonostante i dispositivi impiegati siano tutti a basso assorbimento di energia e la MCU adotti la modalità sleep, è stato scelto di alimentare il prototipo attraverso la tensione di rete, tramite alimentatore a 5V, per ragioni di semplificazione. Come si vede dallo schema, tutti i sensori sono alimentati attraverso il regolatore di tensione interno a 3,3V del modulo ESP8266, tranne l'SPS30, la cui tensione di alimentazione indicata nelle specifiche deve essere compresa tra 4,5V e 5,5V. Questo dispositivo è quindi collegato direttamente all'alimentatore esterno. I pin D0 e RESET del modulo ESP8266 sono collegati tra loro attraverso un jumper, in modo da garantire il wake up al termine del periodo di sleep. Il jumper può essere temporaneamente rimosso per effettuare aggiornamenti del firmware. Il resistore da 4,7K ohm ha funzioni di pull-up per il segnale del DHT11. Non è strettamente indispensabile ma è raccomandato dalla documentazione del DHT11.

1.6 Assemblaggio del prototipo

Un prototipo iniziale per una verifica di massima è stato realizzato su breadbord. Tuttavia, dovendo operare all'esterno, si è preferito poi procedere a una realizzazione più robusta e dotata di alcuni accorgimenti in modo da avere l'affidabilità necessaria per un collaudo approfondito che potesse acquisire i dati senza interruzione per un tempo ragionevole. Per la realizzazione del prototipo definitivo è stato scelto di utilizzare la metodologia wire-wrap¹ in quanto affidabile e particolarmente adatta al tipo di circuito da realizzare. Questa soluzione inoltre consente modifiche e rifacimenti in modo molto più agevole rispetto alla saldatura. La figura 3 mostra il cablaggio delle connessioni elettriche.

Dovendo effettuare l'installazione all'esterno, i circuiti sono stati fissati in un contenitore di materiale plastico adeguatamente robusto e protettivo. Come si può vedere dalla figura 4, il sensore SPS30 (in alto nell'immagine) è stato fissato alla scheda madre con una clip metallica. La finestra della camera di misurazione si affaccia verso l'esterno e prende aria attraverso una feritoia nel coperchio (rimosso nella foto). Al centro della scheda si trova il microcontrollore ESP8266. Sotto la MCU è visibile il jumper per la commutazione tra le modalità run e programmazione. Tutti i sensori sono collegati alla scheda madre per mezzo di connettori, in modo da agevolarne l'assemblaggio e/o l'eventuale sostituzione. Il sensore DHT11 è posto all'esterno dell'involucro, protetto da una sezione di tubo (visibile in alto a sinistra nella foto) per evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole e agli agenti atmosferici. La scatola nera in basso a sinistra è l'alimentatore a 5V.

1.7 Installazione e collaudo

Una volta ultimata la costruzione, la stazione di monitoraggio è stata installata all'aperto, in un punto riparato dall'azione diretta degli agenti atmosferici, fissandola con una staffa metallica al montante di una tenda da sole. Nella figura 5 è visibile il risultato definitivo. Non appena alimentata, la stazione ha iniziato correttamente l'invio delle misurazioni effettuate.

2. Software

I principali componenti software della stazione di monitoraggio ambientale sono due: il firmware che gira a bordo della scheda ESP8266 e l'applicazione di raccolta, memorizzazione e analisi dei dati, InfluxDB. Nelle sezioni seguenti li esamineremo brevemente.

2.1 Firmware su ESP8266

Il firmware è stato sviluppato in C utilizzando l'IDE di Arduino. Tra le diverse soluzioni disponibili è stata scelta per la semplicità e immediatezza d'uso. Le librerie software per l'interfacciamento dei sensori sono standard e ampiamente diffuse. Dal momento che viene utilizzato lo sleep mode, viene

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap

Figura 2. Schema elettrico della stazione di monitoraggio

Figura 3. Cablaggio wire-wrapping del prototipo

Figura 4. Assemblaggio completo

implementata la sola sezione di inizializzazione. Il firmware non presenta per il resto criticità particolari e in questa sede non ci soffermeremo oltre. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al repository su GitHub.²

2.2 InfluxDB

InfluxDB è un database open source per serie temporali sviluppato dalla società InfluxData e scritto in linguaggio Go. È progettato per l'impiego in applicazioni che debbano trattare dati sotto forma di serie temporali come, ad esempio, il mo-

²<https://github.com/NicoTambone68/Airq-monitor>

ntoraggio di sistemi e impianti, metrica delle applicazioni, Internet of Things e analisi in tempo reale. Le strutture dati sono formate da misure, serie e punti. Ogni punto consiste di diverse coppie chiave-valore chiamate fieldset e un timestamp. Quando sono raggruppate da un insieme di coppie chiave-valore chiamate tagset, queste definiscono una serie. Infine, le serie sono raggruppate da un identificatore di tipo stringa per formare una misura. I valori possono essere interi a 64 bit, floating point a 64 bit, stringhe e booleani. I punti sono indicizzati dal loro timestamp e tagset. InfluxDb è inoltre disponibile in cloud come Paas (Platform as a service) con

Figura 5. La stazione per il campionamento dei dati ambientali posizionata all'aperto

l'offerta di diverse soluzioni scalabili. Questo è il servizio che è stato utilizzato nello sviluppo del progetto in esame. L'analisi dei dati è stata effettuata per mezzo di Flux, un linguaggio per scripting e query orientato alla produttività e al riutilizzo di codice, ottimizzato per ETL, monitoraggio e gestione degli allarmi.

3. Analisi dei dati

3.1 Contesto ambientale

La stazione di monitoraggio è localizzata nella città di Alba in provincia di Cuneo (8.035691E, 44.700915N). Il nucleo urbano ha sede in una conca attraversata dal fiume Tanaro e circondata da colline. L'altitudine è di 172 m sul livello del mare. Il contesto geografico è quello della Pianura Padana, che un recente studio della rivista Lancet ha collocato tra le aree più inquinate d'Europa, con un tasso di mortalità molto elevato imputabile all'inquinamento da PM_{2,5}.³

3.2 Strumenti e metodi

Nella tabella 1 è rappresentato il prospetto generale dei dati disponibili, quasi tutti provenienti dalla stazione di monitoraggio, tranne la velocità del vento, rappresentata dal campo `wind_speed`, informazione proveniente dall'open data provider Open Weather⁴.

L'analisi è stata svolta principalmente per mezzo del linguaggio Flux e in parte con l'uso di Python e dei tools Pandas, Matplotlib e Seaborn per la produzione dei grafici. È stato preso in esame il periodo di osservazione nell'intervallo temporale dal 30/12/2021 alle 17:00 (ora del collaudo iniziale del dispositivo), fino alla mezzanotte del 14/01/2022, prima settimana dell'anno priva di festività intermedie, per un totale di 15 giorni e 7 ore. Di questi, due festivi e due

Tabella 1. Dati raccolti dalla stazione e da altre fonti

Dati disponibili		
Nome campo	Descrizione	Unità di misura
<code>average_part_size</code>	Dim. media particolato	μm
<code>mass_of_pm1</code>	Massa PM1	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
<code>mass_of_pm2</code>	Massa PM _{2,5}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
<code>mass_of_pm4</code>	Massa PM ₄	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
<code>mass_of_pm10</code>	Massa PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
<code>number_of_pm0</code>	Numero PM ₀	$1/\text{cm}^3$
<code>number_of_pm1</code>	Numero PM ₁	$1/\text{cm}^3$
<code>number_of_pm2</code>	Numero PM _{2,5}	$1/\text{cm}^3$
<code>number_of_pm4</code>	Numero PM ₄	$1/\text{cm}^3$
<code>number_of_pm10</code>	Numero PM ₁₀	$1/\text{cm}^3$
<code>pressure</code>	Pressione	<i>hPa</i>
<code>humidity</code>	Umidità	%RH
<code>temperature</code>	Temperatura esterna	°C
<code>board_temperature</code>	Temperatura scheda	°C
<code>wind_speed</code>	Velocità del vento	<i>Km/h</i>

domeniche. Periodo non molto lungo e insufficiente per uno studio approfondito, ma dal quale, come vedremo, sono emerse osservazioni interessanti. Per i calcoli sono stati utilizzati i data point orari, per necessità di allineamento con i dati di velocità del vento, non disponibili a una risoluzione maggiore. Obiettivi della fase di analisi:

- Individuare eventuali correlazioni tra le misure
- Misurare i livelli di particolato
- Studiare le variazioni di particolato nel tempo
- Misurare la distribuzione del particolato per dimensioni
- Calcolare le medie giornaliere
- Calcolare i massimi e i minimi
- Estrapolare informazioni "nascoste" nei dati

3.3 Nota sulla classificazione delle particelle sottili

le particelle sottili presenti nell'aria vengono così classificate:

- PM₁ – particelle di dimensione $<1 \mu\text{m}$. Ad esempio: polvere, residui di combustione, batteri e virus.
- PM_{2.5} – particelle di dimensione $<2.5 \mu\text{m}$. Ad esempio: polvere, spore e altre particelle organiche.
- PM₄ – particelle di dimensione $<4 \mu\text{m}$. Ad esempio: residui di combustione più grezzi
- PM₁₀ – particelle di dimensione $<10 \mu\text{m}$. Ad esempio: particelle più grezze di polvere e organiche.

3.4 Coefficiente di correlazione di Pearson

Il coefficiente di correlazione di Pearson è, in statistica, la misura della correlazione lineare tra due serie di dati. Consiste nel rapporto tra la covarianza di due variabili e il prodotto delle loro deviazioni standard. Viene normalizzato in modo che il suo valore sia compreso tra -1 e 1. Un valore di correlazione superiore a 0,5 viene detto forte, altrimenti viene detto debole.

³[https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196\(20\)30272-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30272-2/fulltext)

⁴openweathermap.com

Dal punto di vista fisico rappresenta quantità e direzione di variazione di una grandezza al variare di un'altra.

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

la covarianza si può esprimere come

$$\text{cov}_{X,Y} = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

la formula per ρ diventa quindi

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Nei calcoli mostrati di seguito è stata utilizzata la funzione di Flux `pearsonr()`.⁵

4. Risultati

4.1 Correlazioni

Nella figura 6 è rappresentata la mappa delle correlazioni tra le varie grandezze rilevate. Possiamo qui dedurre le prime osservazioni interessanti. Notiamo subito una correlazione inversa debole tra umidità e temperatura e tra la velocità del vento e i dati di massa e numerosità di particolato. È il caso di rilevare che quest'ultimo valore è stato alterato dal picco registrato la sera del 14 gennaio. Fino a quel momento la correlazione tra velocità del vento e particolato era inversa forte (circa -0,52). È poi presente una correlazione diretta forte tra umidità e massa e numero di particelle sottili. Si tratta di un fenomeno ampiamente conosciuto e studiato,⁶ spiegabile con il fatto che le componenti idrofile delle particelle sottili si legano all'umidità. La pressione ha una correlazione inversa molto debole con tutte le altre grandezze, tranne nei confronti della velocità del vento, dove la correlazione diventa positiva ma resta debole. La dimensione media del particolato ha una correlazione inversa debole con tutte le altre grandezze. È correlata positivamente solo con umidità e velocità del vento, ma sempre in modo molto debole.

4.2 Distribuzioni

La figura 7 mette in evidenza un dato di grande interesse e senza dubbio inquietante: la dimensione media del particolato presente nelle misurazioni è inferiore al micron e la dimensione di maggior frequenza è tra 0,45 e 0,48 μm . Si tratta di particelle PM1, ovvero la cui dimensione è fino a 1 μm e sono considerate le più nocive per la salute.⁷

⁵<https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/pearsonr/>

⁶<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749114004965>

⁷<https://www.camfil.com/tr-tr/insights/standard-and-regulations/pm1-is-most-harmful>

4.3 Composizione del particolato

Come abbiamo visto analizzando le distribuzioni, la componente principale nel particolato rilevato dalle misure, è formata da particelle PM1. La composizione di una unità di PM10 risulta in percentuale così suddivisa:

Tabella 2. Composizione del particolato per unità di PM10

Dimensione	Massa
PM $\leq 1 \mu\text{m}$	88,66%
$1 \mu\text{m} < \text{PM} \leq 2,5 \mu\text{m}$	7,89%
$2,5 \mu\text{m} < \text{PM} \leq 4 \mu\text{m}$	2,23%
$4 \mu\text{m} < \text{PM} \leq 10 \mu\text{m}$	1,23%

4.4 Massimi, minimi e medie giornaliere

La figura 9 mostra i dati con aggregazione giornaliera della concentrazione per massa del particolato PM2,5. Il limite stabilito dal d.lgs 155/2010 è di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per il valore medio⁸ di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ è rappresentato sul grafico dalla linea tratteggiata scura. Ne viene rilevato il superamento per 8 giorni non consecutivi sui 15 di osservazione. La linea tratteggiata chiara traccia invece il limite di 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ individuato dalle linee guida dell'OMS.⁹ In questo caso il superamento è avvenuto per 13 giorni non consecutivi sui 15 di osservazione.

Analogamente, la figura 10 mostra i dati con aggregazione giornaliera della concentrazione per massa del particolato PM10. Il limite stabilito dal d.lgs 155/2010 è di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per il valore medio e in questo caso il superamento si è avuto per un giorno. Se invece consideriamo il limite suggerito dalle linee guida dell'OMS, di 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, il superamento è avvenuto per 3 giorni non consecutivi sui 15 di osservazione.

4.5 Massimi, minimi e medie sulla serie

La figura 11 mostra i dati aggregati sul periodo di osservazione. Anche qui la linea tratteggiata scura delimita la soglia massima annuale di legge, mentre quella chiara rappresenta la soglia massima raccomandata dall'OMS. Si tenga presente che, per motivi di tempi tecnici, l'osservazione non è potuta essere sufficientemente lunga per trarre conclusioni definitive. Inoltre, la misurazione effettuata in periodo invernale ha probabilmente risentito di fattori legati a un maggiore uso dei combustibili per il riscaldamento e ad altre incidenze.

Si osservano picchi di durata variabile il cui valore massimo arriva a superare ampiamente la soglia ritenuta dannosa per la salute umana. Ad esempio, nella giornata di venerdì 14/01/2022 è stato misurato un valore di PM10 corrispondente a 117,17 e un valore di PM2,5 di 112,66. Questa misurazione ha alterato la correlazione con la velocità del vento, rilevata in precedenza come correlazione inversa di circa 0,52 e passata poi a un valore sempre inverso di 0,38. È senza dubbio un'escursione anomala rispetto alle misurazioni precedenti,

⁸<https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10155dl.htm>

⁹[https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

Figura 6. Mappa delle correlazioni tra le diverse misure

sulla quale non si dispone al momento di elementi per una disamina adeguata.

5. Conclusioni

I microcontrollori come l'ESP8266 agevolano la realizzazione di soluzioni IoT di grande efficacia. L'integrazione della scheda Wi-Fi permette di trasmettere i dati sul lato edge delegando a quest'ultimo il carico elaborativo. È possibile giungere a un prototipo funzionante in un tempo relativamente breve rispetto alla complessità del progetto. Anche i costi sono contenuti rispetto alle tecnologie del passato. La recente introduzione sul mercato di sensori come il Sensirion SPS30, consente la realizzazione di stazioni di monitoraggio ambientale come quella presentata in questa sede. Analogamente, l'analisi dei dati è resa agevole da strumenti come InfluxDB, appositamente pensati per l'IoT, anche se il loro campo di applicazione è più vasto e non di pertinenza esclusiva dell'IoT. La sinergia tra questi strumenti rende possibile il monitoraggio capillare del territorio e può coadiuvare gli sforzi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda il caso specifico qui descritto, i dati sperimentali hanno fatto emergere un quadro di notevole interesse, innanzitutto confermando quanto pubblicato da Lancet nel gennaio 2021 riguardo la situazione della Valle Padana. I livelli di PM_{2,5} rilevati dal prototipo hanno infatti superato la soglia di 25 μg/m³ per oltre metà dei giorni di osservazione e formano il principale inquinante atmosferico riscontrato nell'area in esame. Una precisazione conclusiva: non è stato possibile in questo progetto verificare l'accuratezza dello strumento se non confrontando le misu-

razioni con i dati disponibili per le località vicine.¹⁰ Questi ultimi sono risultati coerenti con i valori misurati. Si è perciò assunto come attendibile lo strumento, nei limiti delle tolleranze dichiarate dal costruttore.

Riferimenti bibliografici

- [1] Milan Milenkovic. *Internet of Things: Concepts and System Design*. Springer, 1st edition, 2020.
- [2] AA.VV. Esp8266ex datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf.
- [3] AA.VV. Esp8266ex technical reference. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf.
- [4] AA.VV. Dht11 data sheet. <https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1.pdf>.
- [5] AA.VV. Bmp180 data sheet. https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/product_flyer/BST-BMP180-FL000.pdf.
- [6] AA.VV. Sps30 data sheet. https://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/

¹⁰<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/dati-giornalieri-di-particolato-pm10>

Figura 7. Distribuzione delle dimensioni medie del particolato

customers/sensirion/Dokumente/9.
6_Particiulate_Matter/Datasheets/
Sensirion_PM_Sensors_Datasheet_SPS30.
pdf.

Figura 8. Distribuzione del particolato complessivo suddiviso per massa

Figura 9. Dati aggregati giornalieri della concentrazione di PM2,5. La linea tratteggiata scura rappresenta il limite su scala annuale per la media giornaliera stabilito dal d.lgs 155/2010. La linea chiara individua invece il limite suggerito dalle linee guida dell'OMS.

Figura 10. Dati aggregati giornalieri della concentrazione di PM10. La linea tratteggiata scura rappresenta il limite su scala annuale per la media giornaliera stabilito dal d.lgs 155/2010. La linea chiara individua invece il limite suggerito dalle linee guida dell’OMS.

Figura 11. Livelli massimi, medi e minimi del particolato. Dati aggregati sul periodo di osservazione